

МАФЪУМИ БИЛИНГВИЗМ ДАР ДАВРАИ ЧАҲОНИШАВИИ ЗАМИНАҲОИ ИҚТИМОЙ ВА МОЛИЯВӢ

АШУРОВ ХУРШЕД

Преподаватель кафедры методики и практики преподавания русского языка и литературы Бохтарского государственного университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан.

Аннотация. В данной статье раскрываются понятие и признаки двуязычия в языкознании; отмечается ее значение и роль в развитии современного общества. Подробно описаны виды двуязычия. Широкое развитие двуязычия в современном обществе объясняется этническими и политическими факторами, а также географической мобильностью.

Ключевые слова: Развитие, двуязычия, общества, языкознания, широкое, билингвизм

Дар давраи чаҳонишавӣ заминаҳои иқтимоӣ ва молиявӣ нақши муҳим мебозанд, ки донишмандон ду ҷиҳати забонҳои шартӣ зарурии таҳсил ҷорӣ дар кишвари дигар донишмандон мешавад [1, с. 89]. Дар давраи ҳозира, ки омехташавии халқҳо, забонҳо ва фарҳангҳо ба микӯси мислаш диданашуда расида, масъалаи тарбияи таҳаммулпазирӣ нисбат ба фарҳангҳои бегона, бедорӣ тавачҷӯх ва эҳтиром ба онҳо беш аз пеш тезтунд шудааст, дузабонӣ дар байни фарҳангҳо алоқа аҳамияти ниҳоят калон пайдо карда истодааст. Вазъияти умумии сиёсӣ ва иқтисодии ҷаҳон сиёсати мактабро дар кишварҳои аврупоӣ тағйир дод, ки дар айни замон ба таълими забонҳои хориҷӣ тавачҷӯхӣ зиёд дода мешавад. Процессҳои интернационализация, кушода шудани сарҳадҳо, тараққиёти пуравли илму техника тақозо мекунад ва дар айни замон ба азхудкунии забонҳои мусоидат мекунад. Дар Русия омӯзиши пуршиддат ва истифодаи забонҳои хориҷӣ низ истиқбол карда мешавад ва баргари рақобатпазирӣ мутахассисони муосир ҳисобида мешавад, аммо танҳо чанд нафар дар дониши забонҳои хориҷӣ дар сатҳи хеле хуб ва пешрафта фарқ мекунад [1, с. . 116]. Истилоҳи «белингвизм» аз ду калимаи латинӣ бармеояд: («bi» — дугона ва «lingua» — забон). Худи мафъуми дузабона комилан равшан нест: таърифи он дар адабиёти махсус мавҷуд буда аз ҳамдигар хеле фарқ мекунад. Тибқи ақидаҳои пазируфташуда белингвизм (дузабонӣ) дар як вақт озодона бо ду забон аст. У.Вайнрайх белингвизмро амалия бо навбат истифода бурдани ду забон меномад [2, с. 48] ва В.Ю.Розенцвейг тавзеҳ медиҳад: «Дузабонӣ маъмулан маънои доштани ду забон ва пайвастан аз як забон ба забони дигар вобаста ба вазъи муоширатро дорад» [3, с. 67]. Аз нуқтаи назари психоллингвистика дузабонӣ ин қобилияти истифодаи ду системаи забонӣ барои муошират аст [4, с. 78]. Ҳама таърифҳои олимони равиҳои гуногун, ки дар боло тавсиф шудаанд, дар чизи асосӣ ба ҳам монанданд: белингвизм (дузабонӣ) озодона бо ду забон дар як вақт аст. Аммо, ҳеч яке аз ин таърифҳо дараҷаи маҳорати забонро нишон намедиҳад, танҳо тахмин карда мешавад, ки таҷрибаи истифодаи забонҳо дар навбати худ аллақай эҳтимолияти истифодаи онҳоро барои муошират дар назар дорад [5, с. 110]. Олимони навъҳои гуногуни дузабонаро ӯдо мекунад: инфиродӣ (дузабонӣ дар фард мушоҳида мешавад, бар хилофи дузабонии гурӯҳӣ) ва ҷамъиятӣ (масалан, дар кишварҳои дорони ду забони давлатӣ) [1, с. 102]. Е.М.Верещагин се сатҳи дузабонаро ӯдо мекунад: **ресептивӣ** (як намуди дузабонӣ, ки дар он шахсе, ки бо забони дуҷум нафар мезанад, онро мефаҳмад, гарчанде ки матни ин забонро синтез карда наметавонад), **репродуктивӣ** (шахс метавонад он чиро, ки дар забон хонда ва шунидааст, тақрор кунад. он забоне, ки дар он вай онҳоро дарк мекард) ва **истехсолӣ** (қобилияти на танҳо дарк кардан ва тақрор кардан, балки инчунин «сохтани изҳороти пурмазмун») [5, с. 112]. Вобаста ба синну соли, ки забони дуҷумро аз худ мекунад, байни «**параллел**» (ҳангоми инкишофи дузабона, яъне ҳамзамон азхудкунии ду забон то 3 сола) ва «**пайда**» (ҳангоми азхудкунии забонҳо) фарқиат гузошта мешавад. забони дуҷум баъди қисман ӯ пурра ба охир расидани процесси азхудкунии забони якум) дузабонӣ ба амал меояд. Дуҷум аз ин навъҳои дузабонӣ боз ба барвақт ва дер ӯдо мешавад. Агар забони дуҷумро дар кӯдакӣ

пас аз 3 сол омӯхта бошанд, пас онҳо дар бораи омӯзиши барвакти забони дуҷум ҳарф мезананд. Гуфта мешавад, ки дузабонии дер замоне аст, ки онҳо танҳо дар синни балоғат ба омӯхтани забони дуҷум шурӯъ мекунанд. Муъаққикони дузабона дузабонагии «табиӣ» («наъррӯза») ва дузабонии одамонеро, ки дар рафти дарсҳои расмӣ дар мактаб ё донишгоҳ забони хорилиро меомӯзанд, фарқ мекунанд [1, с. 111]. Дар адабиёти хоричӣ онро бештар «фарҳангӣ» ё «сунӣ», дар адабиёти ватанӣ «сунӣ» ё «маърифатӣ» меноманд [4, с. 96]. Асоси ин тафовут дар он аст, ки одам дузабонии худро ба даст меорад. Навъи табиӣ дузабона дар асоси тарзи азхудкунии забони дуҷум фарқ карда мешавад: забони дуҷуми дузабона, чун дар дузабонии сунӣ омӯхташуда, на омӯхташуда дисоб карда мешавад. Дузабонагии табиӣ аксаран дар оилаҳои дузабона, инчунин дар гурӯҳҳои хурди илтимои дузабона, масалан, дар гурӯҳҳои умумии бачагона, ки кӯдакон бевосита дар муошират бо ҳамсолони худ забони дуҷумро аз худ мекунанд, пайдо мешавад. Азхудкунии забонро ҳамзамон бо омӯзиши он дастгирӣ кардан мумкин аст. Бо дузабонии табиӣ гузариши автоматӣ аз як забон ба забони дигар вучуд дорад. Навъи сунӣ дузабона аст, ки дар он забони дуҷум на бо усули табиӣ (тавассути тамос бо забони модарӣ) гирифта мешавад, балки забони омӯхташуда маҳсуб мешавад (тавассути муаллим) ва худи дузабона воқеан забони омӯхташударо истифода намебарад. забон барои муоширати доимӣ бо забони модарии худ. Ҳамзамон азхуд кардани ду забон маҳорати ин забонхоро дар сатҳи баробар таъмин намекунад. Қариб ҳамеша як забон бар забони дигар бартарӣ дорад [6, с. 32]. Аз ин рӯ, муҳаққикон забонҳои «қавӣ» (бартаридошта) ва «заиф»-ро фарқ мекунанд ва «қавӣ» чун қоида, забони чома (муҳит) мебошад. Ин забонест, ки дар муҳити наздики мавзӯ сухан меравад. Забони дуҷум (ки камтар гап мезанад) дар синни балоғат метавонад ғайрифайол гардад. Вақте ки шахс пас аз балоғат ё дар синни балоғат забони дуҷумро аз худ мекунад, равандҳои инкишофи он аз забони аввал мегузарад. Ин наъви дузабонӣ бар хилофи «ҳамоҳангшуда»-и забоншиносон «тобеъ» номида мешавад. Навъи «ҳамоҳангшуда»-и дузабонӣ аксар вақт бо рушди параллелӣ дузабонӣ рух медиҳад. Хусусияти хоси он дар он аст, ки калимаҳои забонҳои гуногун ва маъноӣ онҳо аз ҳамдигар ҷудо ва ҷудо дар хотира нигоҳ дошта мешаванд. Дар дузабонии «тобеъ» воҳидҳои маъноӣ дар ҳарду забон комилан якхелаанд, зеро онҳо аз забони аввал қабул шудаанд [1, с. 120]. Ба ҷои калимаи забони модарӣ калимаи забони дуҷум истифода мешавад. Азхудкунии сохторҳои грамматикӣ ва морфологӣ забони дуҷум ба воситаи сохторҳои мувофиқи забони модарӣ низ анҷом меёбад. Аз ин рӯ, даҳлат аксар вақт ҳангоми омӯзиши забони дуҷум дар ҳама сатҳҳои забон ба амал меояд: дар фонология, семантика, грамматика. Дар охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-ум дар методологияи таълими забонҳои хоричӣ ба истилоҳ «инкилоби маърифатӣ» ба амал омад. Тағйирот дар методологияи таълими забонҳои хоричӣ тавассути таҳқиқоти охири илмҳои алоқаманд: забоншиносӣ, психолингвистика, психология мусоидат карданд. Дар психолингвистика ба омӯзиши назарияи лексикаи равоӣ ва омӯзиши асосҳо ва принсипҳои раванди дарки нутқ ва тавлиди он таъкид кардан лозим аст. Андешаҳои илмӣ дар бораи лексикаи равоӣ, пеш аз ҳама, дар қорҳои таҳқиқоти психолингвистии хоричӣ баён шудаанд. Ҳарчанд истилоҳи «лексикони равоӣ» дар нашрияҳои солҳои охир ба таври васеъ истифода мешавад, аммо шарҳи умумии ин падида амалан вучуд надорад. Луғати равоӣ ҳамчун «ҷузъи грамматика, ки дорои маълумоти фонологӣ, морфологӣ, семантикӣ ва синтаксисӣ мебошад, яъне ҳар чизе, ки гуяндагон дар бораи калимаҳо ва морфемаҳои алоҳида медонанд» (Эммори, Фромкин 1988), «тасвири зеҳнии калимаҳо ва воҳидҳои лексикӣ» фаҳмида мешавад. забоне, ки дар хотираи дарозмуддат шахс» (Карролл 1994, Шварц 1995), «маҷмӯи номинатсияҳо, ки дониши инсонро дар бораи ҷаҳон ташкил медиҳанд» (Овчинникова 1994), «Луғати инфиродӣ» (Баранов, Добровольский 1997) ва ғайра. М.Шварц дар баробари психологияи маърифатӣ таърифи зерини лексикаи равоиро муайян мекунад: «Лексикаи равоӣ он қисми хотираи дарозмуддатест, ки дар он вожаҳо ва воҳидҳои луғавӣ забон аз рӯи равоӣ ифода ва нигоҳ дошта мешаванд» [7, с. 46]. Ин таърифҳо имкон медиҳанд, ки ҳадди ақал ду равишро ба масъалаҳои лексикаи равоӣ қайд кунем: он ҳам ҳамчун манбаи луғат (ҳамчун анбори донишҳои лексикӣ) дар хотираи инсон ва

хам ҳамчун модели мураккаби бисёрсатҳӣ, ки лексикаи лексикиро тавсиф мекунад. механизмҳои коркарди информатсия ҳангоми дарк ва истехсоли нутқ. Дар раванди тавлиди нутқ шахс пайваста аз лугати равонии худ истифода бурда, андешаи худро тартиб дода, вожаҳои муайян ва воҳидҳои луғавии мувофиқро интихоб мекунад. Дар сохтори лексикаи равонӣ сатҳҳои концептуалӣ, семантикӣ-луғавӣ ва фонологӣ мавҷуданд. Қонуният ва хусусиятҳои ғаболшавии яке аз ин сатҳҳо дар ҷараёни тавлиди калима, ибора ва ҷумлаҳои алоҳида масъалаи актуалиро мемунад. Дар байни олимони фикри ягона дар бораи ҷӣ гуна коркардани лексикони равонӣ вучуд надорад. Гарҷанде аксари олимони майлдоранд, ки он дар шакли шабақаҳои гуногуни равонӣ: гурӯҳҳои семантикӣ, синтагматикӣ ва мавзӯӣ, соҳаҳо ва оилаҳои калимаҳо ташкил карда шудааст. Таҷқиқотҳои нишондоранд, ки агар калима ё воҳиди луғавӣ ба зершабақаҳои гуногун дохил карда шаванд, пас ин ба ғаболшавии минбаъдаи ин калима аз хотира ва дастрасӣ ба он мусоидат мекунад. Омӯзиши лексикони равонии дузабона, ки дар ҷараёни ташаккули забони нав ташаккул меёбад, ҷои махсусро ишғол мекунад. Ҳангоми моделсозии лексикаи дузабона, асосноктарин фарзия ин аст, ки воҳидҳои луғавии бадастомадаи забони хориҷӣ дар лексикаи менталӣ зершабақаҳои алоҳида ташкил медиҳанд. Аммо забонҳои модарӣ ва хориҷӣ пайваста бо ҳамдигарӣ амал мекунанд ва дар ҷараёни ин ҳамкорӣ лексикаи равонии дузабона ташаккул меёбад [8 с. 63]. Ҳангоми омӯхтани луғати нав ба маводи қаблан омӯхташуда ҷалб карда мешавад. Ин нуктаи назарро таҷқиқотҳои, ки дар рафти азхудкунии забони хориҷӣ ҷӣ гуна азхудкардани лугатҳои хориҷӣ, ба ҷӣ душворихо дучор шудани студент ва ба ҷӣ гуна ҳатоғҳои лексикӣ фонетикӣ роҳ додани мешаванд, тасдиқ мекунанд [9 с. 39]. Дар таҷқиқоти дузабонӣ масъалаи нақши синну сол дар ин раванд асосӣ ҳисобида мешавад. Оё кӯдакон забони дуҷумро назар ба калонсолон беҳтар ва зудтар меомӯзанд? Мафҳуми он, ки кӯдакон метавонанд забони дуҷумро нисбат ба калонсолон осонтар омӯзанд (ва умуман мекунанд) дар адабиёти илмӣ ба таври васеъ инъикос ёфтаанд. Омӯзиши забони дуҷум (хориҷӣ) дар синни калонсолӣ аз ҷониби бисёриҳо ҳамчун як раванди тӯлонӣ ва заҳматталаб қабул карда мешавад. Як қатор асосҳои назариявӣ (пеш аз ҳама, когнитивӣ-психологӣ ва аффективӣ) тезисро дар бораи бартарии кудакон нисбат ба калонсолон дар процесси омӯзиши забони дуҷум дастгирӣ мекунанд. Кӯдакон қобилияти махсуси омӯзиши забондоранд. Нуктаи дуҷуми муъим ин аст, ки кӯдакон дар ҷараёни омӯхтани ҷаъон забон меомӯзанд, барои дарки муъити атроф забон лозим аст. Забони дуҷум дар ин ҳолат гӯё худ аз худ карда мешавад, зеро кӯдакон ба омӯзиши он тавачҷӯх зоҳир намекунанд. Баръакси кӯдакон, калонсолон забонро ҳадафмандона ва бошуурона меомӯзанд, онро бо мақсади тамоман дигар – ба хотири тавсифкардан, на омӯхтан истифода мебаранд [10, с. 41]. Бо вучуди ин, дар бисёре аз таҷқиқоти таҷрибавӣ ва таҷрибавии хориҷӣ дар бораи дузабонӣ дар ҷаҳор даҳсолаи охир бартарии кӯдакон аз калонсолон тасдиқ нашудааст. Калонсолон низ метавонистанд забони дуҷумро зуд ва самаранок, баъзан ҳатто тезтар ва муваффақтар аз худ кунанд [1, с. 124]. Аз ин рӯ, маълум мешавад, ки синну сол дар азхудкунии забони дуҷум нақши муҳимтарин надорад. Танҳо дар соҳаи фонология ва интонация (яъне талаффуз ва суръати нутқ) дар аксари таҷқиқотҳои таҷрибавӣ рисолаи «қадар зудтар беҳтар бошад» тасдиқ шудааст. Таъкид мешавад, ки калонсолон дар имкони азхудкардани талаффузи дуруст ва азхудкардани забони дуҷум бе акцент аксаран аз кудакон камтаранд [11, с. 53]. Хулоса, метавон ба хулосае омад, ки дузабонӣ барои ба даст овардани тасвири мувофиқи ҷаҳон дар зеҳни шахс мусоидат мекунад. Аз рӯи адолат бояд гуфт, ки дузабонӣ ба муошират, коллективона коркардан, ба ҳамдигар наздик шудан ва ёрии ҳамдигарӣ дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ёрӣ мерасонад; ба вусъати мубодилаи васеи маданияи байни халқҳо ёрӣ мерасонад; имкон пайдо мешавад, ки монеаҳои забонӣ дар муоширати одамони миллатҳои гуногун, ҳамчун воситае амал карда, имконияти аз ҳамдигар ҷудо шудани халқҳоро истисно мекунад; ба васеъ паҳн шудани забони муоширати байни миллатҳо мусоидат мекунад; инчунин ба ганӣ гар-дидани якдигар ва таъсири мута-хассир, пурра ва васеъ намудани захираи луғавии ҳар як забоне, ки дар процесси умумӣ ва ягона иштирок мекунанд, мусоидат мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Triarchi-Herrmann V. Mehrsprachige Erziehung. Wie Sie Ihr Kind fördern / V. Triarchi-Herrmann. — München: Ernst Reinhardt Verlag. — 2003.
2. Вайнрайх У. Языковые контакты. — Киев. — 1979. Розенцвейг В. Ю.
3. Основные вопросы языковых контактов // Новое в лингвистике. Языковые контакты. — М. — 1972.
4. Залевская А. А., Медведева И. А. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия. — Тверь. — 2002.
5. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). — М. — 1969.
6. Döpke S. One parent — one language. An international approach / S. Döpke. — Amsterdam: Benjamin's. — 1992.
7. Schwarz M. Kognitivismus und Lexikon / M. Schwarz // Die Ordnung der Wörter: kognitive und lexikalische Strukturen / Hrgs. Von Gisela Harras. — Berlin; New York: Walter de Gruyter. — 1995.
8. Raupach M. Das mehrsprachige mentale Lexikon / M. Raupach // In: Börner/Vogel (Hrsg.). - 1997.
9. Plieger P. Struktur und Erwerb des bilingualen Lexikons. Konzepte für die mediengestützte Wortschatzarbeit / P. Plieger // Kommunikation und Kulturen (Cultures and Communication). Band // Hrsg. von Prof. Dr. Jörg Roche. — Berlin: LIT Verlag. — 2006.
10. Harding-Esch E. The Bilingual Family: A Handbook for Parents / E. Harding-Esch, P. Riley. — Cambridge: Cambridge University Press. — 2003.
11. Fthenakis W. E. Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes. Ein Handbuch für Psychologen, Pädagogen und Linguisten / W. E. Fthenakis, A. Sonner, R. Thrul, W. Walbinger / Hrsg. vom Staatsinstitut für Frühpädagogik.